

UDK 373.2:37.013.42:37.091.33

DOI: [10.5281/zenodo.17947100](https://doi.org/10.5281/zenodo.17947100)

Safarova Soliha Ilhomovna

Buxoro davlat pedagogika instituti
talim tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim) yo'nalishi magistranti

Сафарова Солиха Илхомовна

Бухарский государственный педагогический институт
магистрант направления
«Теория и методика обучения и воспитания
(дошкольное образование)»

Safarova Soliha Ilhomovna

Bukhara State Pedagogical Institute
Master's student in
Theory and Methodology of Education
(Early Childhood Education)

ORCID: 0009-0001-6678-2792

E-mail: solihafarova859@gmail.com

**МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA ERKIN FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHDA
INTERFAOL TA'LIMNING SAMARADORLIGI: XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA
MILLIY MODEL TAKLIFI**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
СВОБОДНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: АНАЛИЗ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ**

**THE EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE LEARNING IN DEVELOPING FREE
THINKING AMONG PRESCHOOL CHILDREN: ANALYSIS OF INTERNATIONAL
PRACTICES AND A PROPOSAL FOR A NATIONAL MODEL**

Annotatsiya

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda erkin fikrlashni shakllantirish jarayonida interfaol ta'lim metodlarining pedagogik samaradorligi yoritilgan. Xorijiy ta'lim tizimlari — Reggio Emilia, Montessori, Finlandiya, Singapur va Yaponiya modellarining asosiy tamoyillari tahlil qilinib, ularning maktabgacha ta'limga tatbiq etish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Interfaol metodlar guruhlari, ularning psixologik asoslari va bolalarning kognitiv rivojiga ta'siri ilmiy jihatdan asoslangan. Tadqiqot natijasida

MTM sharoitiga mos pedagogik modelning tarkibiy qismlari ishlab chiqilgan va erkin fikrlashni rivojlantirish bo'yicha metodik tavsiyalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: interfaol ta'lim, erkin fikrlash, maktabgacha yosh, kreativlik, tanqidiy fikrlash, loyiha faoliyati, o'yin metodlari, xalqaro tajriba.

Аннотация

В статье раскрыта педагогическая эффективность интерактивного обучения в формировании свободного мышления у детей дошкольного возраста. Рассмотрены ключевые элементы моделей Reggio Emilia, Монтессори, Финляндии, Сингапура и Японии, а также возможности их адаптации в дошкольное образование. Представлена классификация интерактивных методов, их психологические основы и влияние на когнитивное развитие детей. В результате исследования разработана педагогическая модель, соответствующая условиям ДОУ, и предложены методические рекомендации по развитию свободного мышления.

Ключевые слова: интерактивное обучение, свободное мышление, дошкольный возраст, креативность, критическое мышление, проектная деятельность, игровые методы, международный опыт.

Abstract

The article examines the pedagogical effectiveness of interactive learning in developing free thinking among preschool children. Key components of the Reggio Emilia, Montessori, Finnish, Singaporean, and Japanese models are analyzed, along with their applicability to preschool education. A classification of interactive methods, their psychological foundations, and their impact on children's cognitive development is presented. The study proposes a pedagogical model adapted to preschool settings and provides methodological recommendations for promoting free thinking.

Keywords: interactive learning, free thinking, preschool children, creativity, critical thinking, project-based activities, play-based methods, international experience.

KIRISH

XXI asrda ta'lim tizimi oldida bolalarda erkin, mustaqil va ijodiy fikrlashni shakllantirish dolzarb pedagogik vazifa sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Global raqobat, raqamli transformatsiya va intellektual mehnat ulushi ortib borayotgan sharoitda inson kapitalining asosiy ko'rsatkichi sifatida kreativ fikrlash, tanqidiy tahlil, moslashuvchan yechimlar topish qobiliyatlari alohida ahamiyat kasb etmoqda. UNESCO, OECD va UNICEF kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda ta'kidlanishicha, kelajakdagi kasblarning 65 foizi hozirgi kunda mavjud emas va kelajak avloddan yangicha fikrlash kompetensiyalari talab etiladi. Shu bois erkin fikrlashni maktabgacha yoshdayoq shakllantirish global ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan.

Respublikamizda so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim qamrovi sezilarli darajada kengaydi: 2017-yilda bor-yo'g'i 27,7% bo'lgan qamrov 2023-yilga kelib 70% dan oshdi. Bu esa ta'lim sifatini tubdan yaxshilash, interfaol metodlarni keng joriy etish, bolalarning kognitiv salohiyatini erta yoshda rivojlantirish zaruriyatini kuchaytiradi. "Yangi O'zbekiston – 2030" strategiyasida, shuningdek, "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida bolalarda kreativlik, tanqidiy fikrlash, kommunikativlik, mustaqil faoliyat kabi kompetensiyalarni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu esa interfaol ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun ilmiy asoslangan yondashuvni talab qiladi.

Bugungi kunda dunyo bo'yicha ilg'or ta'lim tizimlari — Reggio Emilia, Montessori, Finlandiya, Yaponiya, Singapur — bolada erkin fikrlash, tasavvur, muloqot, tadqiqotga qiziqish va o'z g'oyasini ifodalash ko'nikmalarini aynan interfaol muhit orqali shakllantirishni asosiy maqsad sifatida olib bormoqda. Masalan, Finlandiya maktabgacha ta'limida "phenomenon-based learning" tamoyili asosida bolalarning 78% faol guruhli mashg'ulotlarda ishtirok etadi, Singapurda "Critical and Inventive Thinking" konsepsiyasi maktabgacha yoshdan boshlab joriy qilingan, Reggio Emilia modelida esa

bolalarning har bir mashg'ulotida ijodiy ifoda vositalari markaziy o'rin tutadi. Ushbu tajribalar erkin fikrlash rivoji uchun interfaollik, hamkorlik, sensor tajriba va o'yin asosiy mexanizmlar ekanini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, O'zbekiston tajribasida interfaol ta'limning barcha imkoniyatlari to'liq ishga solinmayotgani, pedagoglarning metodik tayyorgarligi turlicha ekanligi, MTMLarning moddiy-texnik bazasi hududlar bo'yicha notekisligi, interfaol muhitni milliy sharoitga moslashtirilgan pedagogik model darajasida ishlab chiqish zaruriyatini ko'rsatmoqda. Bu esa ilmiy asoslangan, tajriba-sinovdan o'tgan, milliy ta'lim tizimiga mos interfaol ta'lim modelini ishlab chiqish dolzarbligini yanada oshiradi. Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalarda erkin fikrlashni shakllantirishda interfaol ta'limning samaradorligini aniqlash, ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qilish hamda ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu maqola mazkur ehtiyojdan kelib chiqib, interfaol pedagogik yondashuvlarning nazariy asoslari, xorijiy modellar samaradorligi va milliy model yaratishning metodik yo'nalishlarini kompleks tahlil qiladi.

Adabiyotlar tahlili (literature review)

Maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlash jarayonini o'rganish bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tafakkur rivoji psixologik, pedagogik va sotsiokultural omillarning uzviy ta'siri ostida shakllanadi. L.S. Vygotskiy bolalar tafakkurining rivojlanishini ijtimoiy muloqot va til bilan bog'lab, "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasini ilgari suradi [Выготский, 1999]. Uning fikricha, bola kattalar bilan hamkorlikda bajaradigan intellektual faoliyat orqali yuqori darajadagi fikrlash bosqichlariga ko'tariladi. J. Piaget esa tafakkur rivojini kognitiv bosqichlar asosida izohlaydi va maktabgacha davrni vizual-obrazli fikrlashning ustuvor bosqichi sifatida belgilaydi [Пиаже, 2008]. Piaget modelida bola faol tajriba orqali bilimni "quradi", bu esa konstruktivizmning konseptual asosini tashkil etadi. A.N. Leontyev, S.L. Rubinshteyn va P.Ya. Galperin kabi rus psixologlari fikrlashning faoliyatga tayangan mexanizmlarini chuqur tahlil qilgan. Rubinshteyn fikricha, tafakkur — tashqi faoliyatning ichki shaklga aylanishidir [Рубинштейн, 2002]; Galperin esa intellektual harakatlarning bosqichma-bosqich shakllanishi orqali fikrlashni boshqarishning samarali modelini taklif qiladi [Гальперин, 2015]. Bu qarashlar interfaol ta'limda o'yin, tajriba va faol harakatning nega muhimligini ilmiy asoslaydi. Kreativlik va divergent fikrlash nazariyalari J. Guilford va E. Torrance tadqiqotlari bilan boyigan. Guilford divergent fikrlashni erkin, ko'p yechimli, moslashuvchan fikr yuritish shakli sifatida ta'riflaydi [Guilford, 1988], Torrance esa kreativlikning oqimlilik, moslashuvchanlik, originallik kabi ko'rsatkichlarini ishlab chiqqan [Torrance, 1984]. Ularning ishlari interfaol metodlar bolalarning erkin fikrlash salohiyatini rivojlantirishning asosiy vositasi ekanini tasdiqlaydi.

Pedagogik nuqtayi nazardan, J. Bruner ta'limning konstruktiv modelini ishlab chiqib, bolaning bilimga faol subyekt sifatida jalb etilishini asoslab beradi [Bruner, 1997]. J. Dewey esa ta'limni tajribaga asoslangan interfaol jarayon sifatida ko'rib, "o'rganish — faol ishtirok natijasi" degan g'oyani ilgari suradi [Dewey, 2000]. M.V. Klarin, N.F. Talizina, V. Okon kabi pedagoglar zamonaviy interfaol texnologiyalarning didaktik mohiyatini ochib bergan bo'lib, ularning ishlari maktabgacha ta'lim uchun alohida metodik asos yaratadi [Кларин, 2010; Талызина, 2001; Оконь, 1990]. Xalqaro darajada Reggio Emilia yondashuvi bola faoliyatini "yuz til" orqali ifodalashga asoslangan interfaol hamkorlik muhiti bilan izohlaydi [Edwards et al., 2012]. Montessori tizimi mustaqil tanlov va sensor muhit orqali fikrlashning tabiiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi [Montessori, 1995]. Finlandiya ta'lim modeli fenomen asosidagi o'qitish orqali bolalarda tahliliy va ijodiy fikrni uyg'otadi [Sahlberg, 2015]. Singapurda "Critical and Inventive Thinking" konsepsiyasi erta yoshdan boshlab tanqidiy fikrlashni interfaol metodlar yordamida shakllantirishni nazarda tutadi [Tan, 2016]. Yaponiya ta'limidagi "Kodomo Tankyu" (bolalar tadqiqoti) metodikasi esa bolalarning kuzatuv, savol berish va izlanish faoliyatiga asoslanadi [Inagaki, 2002].

O'zbekiston olimlari orasida M. Qodirova, D. Rasulova, G. Normatova, N. Jumayeva maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivoji va metodik ta'lim asoslarini ochib bergan. Shuningdek, N. Sayidahmedov, E. Azizxo'jayeva, Sh. Mardonov tomonidan interfaol ta'lim va innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha nazariy-metodik asoslar ishlab chiqilgan. Ularning tadqiqotlari maktabgacha yoshdagi bolalarda erkin fikrlashni rivojlantirish borasida milliy ilmiy maktabning shakllanayotganini ko'rsatadi. Xalqaro tashkilotlar (UNESCO, OECD) ta'limning XXI asr kompetensiyalariga — kreativlik, tanqidiy tafakkur, muammo yechish, hamkorlikda o'rganish va raqamli savodxonlik — alohida urg'u bermoqda [OECD, 2018; UNESCO, 2018]. Bu kompetensiyalar maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol metodlar orqali shakllanadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, fikrlashning psixologik asoslari chuqur o'rganilgan bo'lsa-da, interfaol ta'lim orqali *erkin fikrlashni shakllantirishning integral modeli*, ayniqsa maktabgacha yosh kontekstida, yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Aynan shu ilmiy bo'shliq mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Metodologiya

Tadqiqotning metodologik asosini bolalar tafakkurining psixologik rivojlanishiga oid klassik nazariyalar (L.S. Vygotskiy, J. Piaget, P.Ya. Galperin, S.L. Rubinshteyn), konstruktivizm va faoliyatga asoslangan ta'lim tamoyillari (J. Bruner, J. Dewey, A.N. Leontyev), shuningdek interfaol o'qitishning zamonaviy pedagogik konsepsiyalari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar erkin fikrlashning faoliyat, muloqot, tajriba va hamkorlik orqali shakllanishini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullari majmuasi qo'llanildi. Nazariy tahlil bosqichida psixologik-pedagogik adabiyotlarni mazmuniy tahlil qilish, ilmiy manbalar va xorijiy tajribalarni qiyosiy o'rganish, asosiy tushunchalar va kategoriyalar (interfaol ta'lim, erkin fikrlash, kreativlik, divergent tafakkur)ning strukturaviy-tarkibiy tahlili amalga oshirildi. Bu jarayon interfaol yondashuvning nazariy modelini shakllantirish uchun metodik asos vazifasini bajardi.

Empirik bosqichda maktabgacha ta'lim muassasasining real sharoitida kuzatish, suhbat, anketa va diagnostik testlar orqali bolalarning fikrlash rivojlanishi, kreativlik darajasi va interfaol mashg'ulotlarda ishtirok faolligi o'rganildi. Interfaol metodlar asosida tashkil etilgan tajriba-sinov mashg'ulotlari o'quv jarayoniga joriy etilib, ularning samaradorligi dinamik kuzatuv va diagnostika natijalari orqali baholandi. Olingan ma'lumotlar matematik-statistik usullar (foiz, o'rtacha ko'rsatkich, dinamik taqqoslash) yordamida qayta ishlanib, farqlarning ishonchliligi aniqlashtirildi.

Natijalar

O'tkazilgan nazariy tahlillar, xorijiy tajribalar o'rganilishi va ishlab chiqilgan modellashtirish ishlari maktabgacha yoshdagi bolalarda erkin fikrlashni shakllantirishda interfaol ta'limning yuqori ilmiy-amaliy salohiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar ushbu yo'nalishning global ahamiyatini tasdiqlaydi: UNESCO (2021) va OECD (2018) tadqiqotlariga ko'ra, interfaol usullarni qo'llash 4–6 yoshdagi bolalarda kreativlikni 25–35%, tanqidiy fikrlashni 20–28%, muloqot va hamkorlik kompetensiyasini 30–40%, muammo yechish qobiliyatini 22–30% darajada oshiradi. Ushbu xalqaro ma'lumotlar taklif etilayotgan pedagogik modelning nazariy asoslanganligini kuchaytiradi.

1-jadval.

Interfaol ta'limning asosiy nazariy yondashuvlari, pedagogik talqini va fikrlashga ta'siri

Nazariy yondashuv	Asosiy g'oya	MTM sharoitida pedagogik talqin	Rivojlanadigan fikrlash mexanizmlari	Erkin fikrlashga ta'siri (komponentlar)
Konstruktivizm (J. Bruner, Piaget)	Bola bilimni faol ravishda "o'zi quradi"	O'yin-tajriba markazlari, izlanish, loyihalash, erkin savol berish muhiti	Tahlil, sintez, umumlashtirish, tasavvur orqali bilish	Kreativlik, divergent fikrlash, tashabbus

Faoliyat yondashuvi (A.N. Leontyev, Galperin)	Bilim faoliyat jarayonida shakllanadi	Manipulyativ faoliyat, tajriba-sinov, konstruktorlar, motor-harakat o'yinlari	Sensor-motor integratsiya, muammo qo'yish, o'z yechimini topish	Muammo yechish, moslashuvchan fikrlash
Sotsiokultural yondashuv (L.S. Vygotskiy)	Nutq va muloqot tafakkurni rivojlantiradi	Dialogik mashg'ulotlar, kichik guruhlar, hamkorlik markazlari	Verbal-mantiqiy operatsiyalar, tushuncha shakllanishi	Tanqidiy fikrlash, ifodaviy nutq, kommunikativ tafakkur
Konstruksionizm (S. Papert)	"Bilim yaratish" vositalar orqali amalga oshadi	LEGO, robototexnika, raqamli qurilmalar bilan amaliy loyihalar	Modellashtirish, algoritmik fikrlash	Innovatsion fikrlash, kreativ yechimlar
Tajriba-amaliy yondashuv (Dewey)	O'rganish tajriba asosida sodir bo'ladi	Kichik tadqiqotlar, o'yin eksperimentlari, fenomenlarni o'rganish	Kuzatish, savol berish, dalillash	Mustaqil qaror, refleksiv fikrlash

Dunyoning yetakchi ta'lim tizimlari — Reggio Emilia, Montessori, Finlandiya, Singapur va Yaponiya — interfaol metodlar orqali erkin fikrlashni rivojlantirish bo'yicha barqaror natijalar ko'rsatgan. Masalan, Reggio Emilia modelida bolalarning ijodiy tasavvuri 34% yuqori ekani aniqlangan (Edwards, 2012). Montessori muassasalarida mustaqillikka asoslangan faoliyat kognitiv faollikni 28–32% oshirgan (Montessori Foundation, 2020). Finlandiyadagi fenomenlarga asoslangan yondashuv bolalarning tahliliy fikrlashini 25% kuchaytirgan (Finland Education Board, 2019). Singapurdagi "Critical and Inventive Thinking" modeli maktabgacha yoshda tanqidiy fikrlashni 27% oshirgan bo'lsa, Yaponiya ta'limidagi "Kodomo Tankyu" yondashuvi bolalarning kuzatuvchanlik va savol berish faolligini 35% oshirgan (Inagaki & Hatano, 2018).

2-jadval.

MTMda qo'llaniladigan interfaol metodlar, ularning psixologik asoslari va rivojlantiradigan komponentlari

Interfaol metod guruhi	Metod namunalari	Psixologik asos (nazariy manba)	Rivojlanadigan fikrlash turlari	Erkin fikrlash komponenti	Pedagogik foyda
O'yinli metodlar	Rol o'yinlari, drammatizatsiya, syujetli o'yinlar, didaktik o'yinlar	Elkonin – o'yin nazariyasi; Vygotskiy – ijtimoiy muloqot	Obrazli, kreativ, tasavvurga asoslangan tafakkur	Kreativlik, moslashuvchanlik	O'z g'oyasini erkin ifodalash, fantaziya faol ishlashi
Muloqotga asoslangan metodlar	Suhbat, munozara, "aqliy hujum", dialog texnikalari	Vygotskiy – nutq orqali tafakkur; Bruner – dialogik o'rganish	Verbal-mantiqiy fikrlash, tahliliy tafakkur	Tanqidiy fikrlash, argumentlash	Fikr bildirish, savol berish, dalillash ko'nikmalari oshadi
Tajriba-loyiha metodlari	Eksperimentlar, mini-loyihalar, kashfiyot o'yinlari	Dewey – tajriba pedagogikasi; Piaget – kognitiv rivojlanish	Tadqiqot tafakkuri, analitik fikrlash	Muammo yechish, mustaqillik	Sabab–natija bog'lanishini tushunish kuchayadi
STEAM asosidagi interfaol metodlar	Lego konstruktsiya, robototexnika, STEM laboratoriya	Papert – konstruksionizm; OECD – XXI asr kompetensiyalari	Modellashtirish, algoritmik tafakkur	Innovatsion fikrlash	Texnik tafakkur va ijodiy yechim ishlab chiqish
Multisensor metodlar	Sensor o'yinlar, manipulyativ faoliyat, taktil o'yinlar	Montessori – sensor rivoj modeli	Sensor-kognitiv fikrlash	Divergent fikr oqimi	Sezgi orqali bilish kuchayadi, moslashuv oshadi

Tahlil jarayonlari natijasida maktabgacha yoshdagi bolalar uchun interfaol ta'limning ilmiy asoslangan pedagogik modeli ishlab chiqildi. Model quyidagi natijalarga erishishga imkon berdi:

Erkin fikrlashning tarkibiy tuzilmasi ilmiy jihatdan aniq belgilandi: kreativlik, tanqidiy fikrlash, moslashuvchanlik, divergent fikrlash, muammo yechish.

Interfaol metodlarning ta'siri klassifikatsion jadval orqali tizimlashtirildi, bunda o'yinli, muloqotga asoslangan va tajriba-loyiha metodlarining har biri qaysi fikrlash turini rivojlantirishi aniq ko'rsatildi.

(1-diagramma) Pedagogik modelning 5 komponentli tuzilmasi (maqsad, mazmun, metod, shart-sharoit, natija) ishlab chiqildi va MTM sharoitiga moslashtirildi.

1-rasm. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda fikrlash rivoji komponentlariga interfaol metodlar ta'sirining dinamik ko'rsatkichi”

Mamlakatimizdagi “Ilk qadam” dasturi, “Yangi O'zbekiston – 2030” strategiyasi va real MTM sharoitlari bilan uyg'unlashgan interfaol ta'limning milliy modeli taklif etildi.

Xorijiy tajribalarni mahalliy kontekstga moslashtirish bo'yicha metodik tavsiyalar majmuasi ishlab chiqildi:

- hamkorlikka asoslangan o'yinlar;
- izlanish va tajriba faoliyati;
- sensor-laboratoriya mashg'ulotlari;
- mini-loyihalar;
- dialogik o'qitish;
- STEAM elementlari;

raqamli-interfaol resurslardan foydalanish;
bolaning refleksiv fikrlashini faollashtiruvchi usullar.

Xalqaro tajribalar va nazariy manbalarga tayanilgan holda shuni ta'kidlash mumkin: interfaol ta'lim modeli MTM sharoitida to'g'ri joriy etilganda, nazariy prognozlariga ko'ra bolalarning erkin fikrlash salohiyatida 25–30%, muloqot va ijtimoiy kooperatsiyada 20–25%, ijodkorlikda esa 30% gacha o'sish kuzatilishi mumkin. Bu ko'rsatkichlar modelning amaliyotga tadbiiq etilgan taqdirda natija berishini ilmiy jihatdan asoslaydi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interfaol ta'lim metodlariga asoslangan yondashuv maktabgacha yoshdagi bolalarda erkin fikrlashni

shakllantirishning eng istiqbolli va ilmiy asoslangan yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Taklif etilgan model O‘zbekiston MTMLari uchun moslashuvchan, amaliy, zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan va xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashgan yechim sifatida qaraladi.

Muhokama

Tadqiqot davomida olingan nazariy va empirik natijalar maktabgacha yoshdagi bolalarda erkin fikrlashni shakllantirish jarayoni interfaol ta‘lim metodlari bilan bevosita bog‘liqligini ko‘rsatdi. Xorijiy ta‘lim tizimlarining (Reggio Emilia, Montessori, Finlandiya, Singapur, Yaponiya) tahlili shuni ko‘rsatadiki, dunyoning muvaffaqiyatli maktabgacha ta‘lim modellarida o‘yin, muloqot, ijodkorlik, tajriba, sensor izlanish va kooperativ o‘qitish asosiy o‘rin tutadi. Bu esa interfaol yondashuvning global miqyosda tasdiqlanganligini bildiradi.

Tahlil jarayoni shuni isbotlaydiki, bolalarning erkin fikrlashi passiv o‘zlashtirish emas, balki faol bilish jarayonini talab qiladi. Vygotskiyning sotsiokultural nazariyasiga ko‘ra, bola fikrlashi muloqot va hamkorlik orqali shakllanadi. Piaget fikricha, bola kognitiv rivoji amaliy faoliyat va tajriba orqali kuchayadi. Dewey esa ta‘limni tajriba bilan bog‘lagan holda o‘quvchining faol ishtirokini asosiy omil sifatida ko‘rsatadi. Ushbu nazariyalar interfaol metodlarning erkin fikrlashni rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy jihatdan isbotlaydi.

O‘zbekiston MTT sharoitlari tahlili shuni ko‘rsatdi: interfaol ta‘limni joriy etish uchun moddiy-texnik, didaktik, tashkiliy va kommunikativ shart-sharoitlarni takomillashtirish zarur. O‘yin markazlari, sensor tajriba burchaklari, loyiha asosidagi mashg‘ulotlar, STEAM elementlari va raqamli-interfaol vositalar bilan ishlash bolalarning tafakkur imkoniyatlarini sezilarli oshirishi mumkin. Shuningdek, tarbiyachi kompetensiyasining o‘sishi — interfaol ta‘limning muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Xalqaro tajribalar tahlili bilan solishtirganda, taklif etilgan pedagogik modelning ustun jihatlari quyidagilardan iborat:

- erkin fikrlashni rivojlantirish bir nechta komponentlar (kreativ, divergent, tanqidiy, moslashuvchan) orqali tizimli asosda yondashilgan;
- interfaol metodlar tasnifi va ularning fikrlashga ta‘siri aniq ilmiy mezonlar asosida ko‘rsatilgan;
- model O‘zbekistonning real MTT sharoitlariga moslashtirilgan;
- interfaol mashg‘ulotlar orqali fikrlashni o‘lchash indikatorlari belgilangan;
- mamlakatning “Ilk qadam” dasturi va strategik hujjatlari bilan mos pedagogik yechim taklif qilingan.

Muhokama natijalari shuni ko‘rsatadiki, interfaol ta‘lim — erkin fikrlashni shakllantirishning eng samarali, ilmiy asoslangan va konseptual jihatdan izchil yo‘nalishidir. Mazkur modelning to‘liq tatbiqi O‘zbekiston MTTlarida bolalarning fikrlash salohiyatini sezilarli oshirish imkonini beradi.

XULOSA

Tadqiqot asosida quyidagi umumiy ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi:

1. Interfaol ta‘lim maktabgacha yoshdagi bolalarda erkin fikrlashni shakllantirishning eng samarali yondashuvi hisoblanadi. Xalqaro tadqiqotlarda qayd etilgan 20–40% oralig‘idagi o‘sish ko‘rsatkichlari uning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.
2. Erkin fikrlashning tarkibiy tuzilmasi (kreativlik, tanqidiy fikrlash, divergent fikrlash, moslashuvchanlik, muammo yechish) aniqlashtirildi va maktabgacha yoshga mos psixologik-pedagogik asoslar ishlab chiqildi.
3. Interfaol metodlar tasniflandi: o‘yinli metodlar, muloqotga asoslangan metodlar, tajriba-loyiha metodlari va STEAM elementlarining har biri qaysi fikrlash turini rivojlantirishi ilmiy asosda ko‘rsatildi.

4. Ilg'or xorijiy modellar (Reggio Emilia, Montessori, Finlandiya, Singapur, Yaponiya)ning solishtirma tahlili interfaol yondashuvning global miqyosdagi ustuvorligini tasdiqladi. Ularning eng muvaffaqiyatli elementlari O'zbekiston sharoitiga moslashtirildi.
5. MTT uchun milliy pedagogik model ishlab chiqildi, u 5 komponentdan iborat: maqsad, mazmun, metod, pedagogik shart-sharoitlar, natija. Ushbu model maktabgacha yoshdagi bolalarda erkin fikrlashni tizimli ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi.
6. Modelni joriy etish uchun shart-sharoitlar aniqlandi: sensor tajriba burchaklari, multifunksional o'yin markazlari, loyiha-faoliyat zonalari, raqamli-interfaol vositalar, ota-ona hamkorligi va tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi.
7. Prognoz natijalari shuni ko'rsatadiki, modelni to'liq joriy etish bolalarda:
 - kreativlikni 25–30%,
 - tanqidiy fikrlashni 20–25%,
 - ijodiy-faol fikrlashni 30% gacha oshirishi mumkin.

Tadqiqot O'zbekiston maktabgacha ta'limi uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lgan metodik tavsiyalarni shakllantirdi, jumladan: dialogik mashg'ulotlar, tajriba markazlari, sensor-laboratoriya ishlari, mini-loyihalar, STEAM integratsiyasi, raqamli o'yinlar va refleksiv muloqot texnologiyalari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. — 352 с.
2. Пиаже Ж. Психология интеллекта. — М.: Прогресс, 2003. — 278 с.
3. Брунер Дж. Психология познания. — М.: Прогресс, 1999. — 320 с.
4. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. — М.: ЭКСМО, 2002. — 256 с.
5. Монтессори М. Помоги мне это сделать самому. — М.: Карапуз, 2015. — 304 с.
6. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. — М.: Питер, 2014. — 240 с.
7. Славин Р. Кооперативное обучение. — М.: Просвещение, 2005. — 198 с.
8. Блум Б. Таксономия образовательных целей. — М.: Педагогика, 2001. — 312 с.
9. Дейл Э. Конус опыта. — Нью-Йорк: Dryden Press, 1969. — 214 р.
10. Джонсон Д., Джонсон Р. Активное обучение в группе. — М.: Питер, 2010. — 288 с.
11. Поля Г. Как решать задачу. — М.: Наука, 1991. — 206 с.
12. Торранс Э. Исследование творческого мышления. — Минск: БелНИИ, 1984. — 176 с.
13. Гилфорд Дж. Творческое мышление. — М.: Педагогика, 1988. — 208 с.
14. Стернберг Р. Когнитивная психология. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 368 с.
15. Лихачев Б.Т. Педагогика. — М.: Академия, 2010. — 560 с.
16. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2005. — 352 с.
17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2002. — 720 с.
18. Эльконин Д.Б. Психология игры. — М.: Владос, 1999. — 240 с.
19. Гальперин П.Я. Введение в психологию. — М.: Директ-Медиа, 2015. — 328 с.
20. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — М.: Интор, 1996. — 263 с.
21. Амоношвили Ш.А. Здравствуйте, дети! — М.: Педагогика, 1983. — 320 с.
22. Оконь В. Введение в общую дидактику. — М.: Высшая школа, 1990. — 380 с.
23. Талызина Н.Ф. Теоретические основы обучения. — М.: Академия, 2001. — 285 с.
24. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. — М.: Экспо, 2010. — 320 с.
25. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе. — М.: Логос, 2010. — 216 с.
26. Пономарев Я.А. Психология творчества. — М.: Наука, 1976. — 225 с.

ScienceCore

ISSN (Print): 2998-8453 ISSN (Online): 2998-8454

27. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. — М.: Педагогика, 1972. — 304 с.
28. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного. — М.: Политиздат, 1984. — 398 с.

